

ISic1647

I.Sicily inscription 1647

Language

Latin

Type

funerary

Material

marble

Object

tabula

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Lipara

Place of origin (modern)

Lipari

Provenance

Contr. Diana

Coordinates

Current Location

Italy, Sicily, Lipari, Museo Archeologico

Regionale Eoliano "Luigi Bernabò Brea", inventory 143

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Edition: PHI334900

1. [Greg]oriae □ [p]iaē
2. [fem (inae) i] nde coniu-
3. [gi inc]ompara-
4. [b]ili qua (e) morata
5. [es]t in □ seculo an-
6. [no]s XXXIII dies XXVIII
7. [— —]GVS merenti □ coniugi fecit.
- 8.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 494045

EDCS 12700076

PHI 334900

Bibliography

Bernabò Brea, L., Cavalier, M., Campagna, L. 2003. Meligunìs Lipára. XII. Le iscrizioni lapidarie greche e latine delle isole eolie. Palermo. At 792

Agnello, S.L. 1953. Silloge di iscrizioni paleocristiane della Sicilia. Rome. At no.86

Calderone, S. 1949. Analecta epigraphica liparenisia. *Epigraphica*. 11: 49-60. At 58-59 ph

Ferrua, A 1989. Note e giunte alle iscrizioni cristiane antiche della Sicilia.

Vatican. At no.532

Manganaro, G. 1993. Greco nei pagi e latino nelle città della Sicilia romana tra I e VI sec. d.C.. In Calbi, A., Donati, A., Poma, G.(eds.), *l'epigrafia del villaggio*.

Faenza. pp. 543-594. At 591-592 fig.34-35

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-22): ISic1647. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4386248>